

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI GOVERNMENT TECHNOLOGY (GOVTECH) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Shofia Nubila Vina¹, Aminullah²

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur, 67162, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

shofia23080016@yudharta.ac.id

aminullah@yudharta.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar pada tata kelola publik dan pemberian layanan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam implementasi Teknologi Pemerintah (GovTech) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Keberadaan lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menciptakan inefisiensi yang signifikan, redundansi anggaran, dan fragmentasi layanan (KemenPAN-RB, 2024). Peluncuran INA Digital pada 27 Mei 2024, menandai tonggak penting dalam mengintegrasikan ribuan platform digital pemerintah ke dalam portal terpadu berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini mengkaji dinamika tata kelola kolaboratif dalam konteks transformasi digital dengan mengacu pada kerangka teoritis Ansell and Gash (2008) dan Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). Dimensi desain kelembagaan

yang mencakup inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan dasar yang jelas, dan transparansi proses digunakan sebagai lensa analitis utama untuk menilai fondasi struktural kolaborasi lintas sektor. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan GovTech membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui tiga komponen inti dari Rezim Tata Kelola Kolaboratif (CGR): keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Studi ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa tata kelola kolaboratif yang efektif berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berpusat pada warga, konsisten dengan mandat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hambatan utama termasuk fragmentasi data antar-lembaga, resistensi birokrasi, kesenjangan digital, dan ancaman keamanan siber (Dwiyanto, 2011; GovInsider, 2024). Studi ini merekomendasikan penguatan mekanisme kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital, menetapkan peraturan tata kelola data yang komprehensif, dan menumbuhkan budaya keterbukaan dan akuntabilitas bersama di antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang GovTech Indonesia.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif; GovTech; INA Digital; Layanan Publik; Transformasi Digital; Desain Kelembagaan.

ABSTRACT

The rapid advancement of information and communication technology has brought fundamental changes to public governance and service delivery worldwide, including Indonesia. This study aims to analyze the role of collaborative governance in the implementation of Government Technology (GovTech) to improve the quality of public services in Indonesia. The existence of more than 27,000 unintegrated government applications across ministries, agencies, and regional governments has created significant inefficiencies, budget redundancies, and service fragmentation (KemenPAN-RB, 2024). The launch of INA Digital on May 27, 2024, marked a critical milestone in integrating thousands of government digital platforms into a unified portal under

Presidential Regulation No. 82 of 2023. Using a qualitative approach with a literature review method, this study examines the dynamics of collaborative governance in the context of digital transformation by drawing on the theoretical frameworks of Ansell and Gash (2008) and Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). The institutional design dimension encompassing participatory inclusiveness, forum exclusivity, clear ground rules, and process transparency is employed as the primary analytical lens to assess the structural foundations of cross-sector collaboration. Findings indicate that GovTech success requires active collaboration between central government, regional governments, state-owned enterprises, the private sector, and civil society through three core components of the Collaborative Governance Regime (CGR): principled engagement, shared motivation, and joint action capacity. The study further reveals that effective collaborative governance contributes to more responsive, transparent, and citizen-centric public services, consistent with the mandates of Law No. 25 of 2009 on Public Services. Key barriers include inter-agency data fragmentation, bureaucratic resistance, digital divide, and cybersecurity threats (Dwiyanto, 2011; GovInsider, 2024). The study recommends strengthening cross-sector collaboration mechanisms, enhancing digital human resource capacity, establishing comprehensive data governance regulations, and fostering a culture of openness and shared accountability among all stakeholders to ensure the long-term sustainability of GovTech Indonesia.

Keywords: Collaborative Governance; GovTech; INA Digital; Public Services; Digital Transformation; Institutional Design.

1. PENDAHULUAN

Komunikasi membawa perubahan mendasar pada administrasi tata kelola dan layanan publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Era transformasi digital menuntut pemerintah untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik (Dwiyanto, 2011). Dalam konteks ini, konsep e-government telah berkembang secara signifikan, bergeser dari sekadar digitalisasi proses administrasi menuju model penyelenggaraan layanan publik digital yang lebih terintegrasi dan kolaboratif yang dikenal sebagai Government Technology, atau GovTech (Bank Dunia, 2020).

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengelola layanan digital pemerintahnya. Lebih dari 27.000 aplikasi telah tercatat di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, semuanya beroperasi secara tidak terintegrasi (KemenPAN-RB, 2024). Ekosistem digital yang terfragmentasi ini menimbulkan pemborosan anggaran yang besar, tumpang tindih fungsi, sistem data duplikat, dan ketidaknyamanan yang signifikan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Laporan GovInsider (2024) lebih lanjut mencatat bahwa pemerintah Indonesia menghabiskan sekitar Rp6 triliun per tahun semata-mata untuk pengembangan aplikasi baru, tanpa mengatasi redundansi yang ada. Selain itu, tidak adanya identitas digital terpadu dan infrastruktur data yang dapat dioperasikan telah menghambat penyampaian layanan publik penting yang lancar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan administrasi sipil. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam koordinasi antar-lembaga dan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif terhadap tata kelola digital.

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional. Pada 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan INA Digital sebagai platform GovTech Indonesia, dengan mandat untuk mengintegrasikan semua layanan digital pemerintah ke dalam satu portal terpadu (KemenPAN-RB, 2024). INA Digital dirancang untuk mengkonsolidasikan sembilan sektor layanan prioritas termasuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital, transaksi keuangan, dan penegakan hukum ke dalam satu platform super-app yang dapat dioperasikan oleh semua warga negara Indonesia.

Keberhasilan GovTech sangat bergantung pada seberapa efektif berbagai aktor kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat berkolaborasi. Di sinilah konsep tata kelola kolaboratif menjadi relevan. Tata kelola kolaboratif adalah pendekatan tata kelola yang melibatkan beberapa aktor lintas sektoral dalam proses pengambilan keputusan bersama dan implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Namun, kerangka teoritis yang ada belum sepenuhnya membahas kompleksitas tata kelola kolaboratif dalam konteks transformasi layanan publik digital berskala besar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi empat variabel inti dalam model mereka kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif namun penerapan variabel ini dalam konteks implementasi GovTech masih kurang dieksplorasi dalam literatur akademis. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) lebih lanjut mengusulkan kerangka kerja Rezim Tata Kelola Kolaboratif (CGR), yang menekankan keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama sebagai komponen penting untuk mempertahankan kolaborasi multi-aktor. Namun demikian, bagaimana komponen teoretis ini diterjemahkan ke dalam mekanisme tata kelola yang konkret dalam agenda transformasi digital Indonesia memerlukan penyelidikan empiris dan analitis yang lebih dalam. Oleh karena itu, studi ini berupaya menjembatani kesenjangan teoretis ini dengan meneliti dimensi desain kelembagaan dari model Ansell dan Gash yang mencakup inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan dasar yang jelas, dan transparansi proses sebagai kerangka analisis utama untuk menilai fondasi kolaboratif GovTech Indonesia.

Dari sudut pandang normatif, implementasi GovTech di Indonesia harus didasarkan pada kewajiban hukum dan etika negara untuk memberikan layanan publik yang merata, mudah diakses, dan berkualitas tinggi kepada seluruh warga negara. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak menerima pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memperkuat kewajiban negara untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam operasional pemerintahan. Dalam hal ini, integrasi layanan digital melalui INA Digital bukan semata-mata inisiatif teknologi tetapi merupakan imperatif normatif yang berakar pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas demokratis, dan keadilan sosial (Dwiyanto, 2011). Tata kelola kolaboratif, berdasarkan desain, selaras dengan nilai-nilai normatif ini dengan mempromosikan partisipasi inklusif, kepemilikan bersama, dan akuntabilitas timbal balik di antara semua pemangku kepentingan. Namun, realisasi nilai-nilai ini dalam praktiknya tetap bergantung pada kekuatan desain kelembagaan dan komitmen semua aktor yang terlibat. Tanpa kerangka peraturan yang kuat, mekanisme partisipasi yang jelas, dan proses yang transparan, GovTech berisiko menjadi proyek eksklusif yang melayani efisiensi administratif dengan mengorbankan pemberdayaan warga yang sejati.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep tata kelola kolaboratif dalam implementasi GovTech; (2) mengidentifikasi aktor yang terlibat dan peran masing-masing; dan (3) memetakan peluang dan tantangan tata kelola kolaboratif dalam mendukung keberhasilan GovTech Indonesia, dengan perhatian khusus pada dimensi desain kelembagaan sebagai penentu penting legitimasi dan efektivitas kolaboratif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teknologi Pemerintah (*GovTech*)

GovTech mengacu pada penerapan teknologi digital terintegrasi dalam administrasi pemerintahan. Berbeda dengan e-government yang cenderung sektoral, GovTech menekankan integrasi dan interoperabilitas sistem digital antar institusi (Yulianto et al., 2023).

Di Indonesia, GovTech diwujudkan melalui INA Digital yang dirancang sebagai superapp pemerintah. INA Digital bekerja sama dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan layanan: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan/ID Digital, One Data Indonesia, transaksi keuangan, aparaturnegara, portal pelayanan publik, dan kepolisian (Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, 2024).

Gambar 1. Kerangka Teoritis Tata Kelola Kolaboratif dalam GovTech Indonesia

Sumber: Diadaptasi dari Emerson et al. (2012) & Ansell-Gash (2008).

Kualitas Pelayanan Publik Digital

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara. Transformasi digital bertujuan untuk mewujudkan layanan yang berpusat pada warga yang mengukur keberhasilan dari kepuasan pengguna. Data OECD (2024) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi tata kelola kolaboratif telah mengalami peningkatan rata-rata 25% dalam indeks kepuasan layanan publik.

Keberhasilan GovTech sangat bergantung pada seberapa baik berbagai aktor kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat berkolaborasi secara efektif. Di sinilah konsep tata kelola kolaboratif menjadi relevan. Tata kelola kolaboratif adalah pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara bersama-sama (Ansell & Gash, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep tata kelola kolaboratif dalam implementasi GovTech; (2) mengidentifikasi aktor dan perannya; dan (3) memetakan peluang dan tantangan tata kelola kolaboratif untuk mendukung keberhasilan GovTech Indonesia.

Tata Kelola Kolaboratif

Tata kelola kolaboratif adalah salah satu bagian dari konsep tata kelola yang berkembang yang mempromosikan administrasi publik kolaboratif. Ansell dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai berikut: "tata kelola kolaboratif adalah pengaturan pemerintahan di mana

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, atau mengelola program atau aset publik" (Gash, 2008).

Tata kelola kolaboratif berpusat pada masalah dan kebijakan publik. Meskipun lembaga publik memainkan peran utama dalam merumuskan kebijakan, kolaborasi bertujuan untuk mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Dalam implementasi kolaborasi secara praktis khususnya di tingkat pemerintah daerah tidak boleh ada lembaga yang diizinkan untuk mendominasi, juga tidak boleh ada pihak yang gagal menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan kerja sama, karena hal ini akan membuat partisipasi pemangku kepentingan lain tidak signifikan (Wicaksono, 2021).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep tata kelola kolaboratif yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, yang merumuskan empat variabel utama yang membentuk inti dari model ini: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan fasilitatif; dan (4) proses kolaboratif (Gash, 2008).

Dari keempat elemen tersebut, peneliti memfokuskan pembahasan pada variabel **desain kelembagaan**. Desain kelembagaan mengacu pada pengaturan dasar yang mengatur proses kolaboratif dan memainkan peran penting sebagai legitimasi prosedural dalam melakukan kolaborasi. Fokus utama desain kelembagaan terletak pada penetapan aturan yang mengatur siapa yang berpartisipasi dalam kolaborasi, sehingga menciptakan pedoman operasional yang jelas dan memastikan transparansi di setiap tahap proses kolaboratif (Retno Sunu Astuti, 2020). Lebih khusus lagi, dalam dimensi desain kelembagaan, ada empat sub-topik yang akan diteliti dalam penelitian ini: **inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan dasar yang jelas, dan transparansi proses.**

Gambar 2. Model Tata Kelola Kolaboratif oleh Ansell dan Gash (2008).

Sumber : *Jurnal Tata Kelola Kolaboratif* (Gash, 2008)

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam tentang fenomena tata kelola kolaboratif dalam konteks implementasi GovTech melalui analisis berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) pencarian jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks melalui Google Scholar, Garuda, dan SINTA; (2) analisis dokumen kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan peraturan terkait; dan (3) tinjauan laporan resmi Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan lembaga internasional seperti OECD.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten dan sintesis literatur yang sistematis. Kerangka analitis mengacu pada model Rezim Tata Kelola Kolaboratif (CGR) Emerson et al. (2012) serta model Ansell dan Gash (2008).

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data sekunder dipilih karena penelitian mengadopsi pendekatan tinjauan literatur, yang berfokus pada analisis berbagai dokumen, laporan, peraturan, dan studi sebelumnya terkait implementasi Teknologi Pemerintah (GovTech) dan tata kelola kolaboratif di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen resmi pemerintah, publikasi ilmiah nasional dan internasional, laporan dari lembaga nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan terkait transformasi pemerintahan digital. Data yang dianalisis meliputi informasi implementasi INA Digital sebagai inisiatif GovTech Indonesia, kondisi pelayanan publik digital, integrasi sistem layanan pemerintah, dan dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital.

Data sekunder diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Pelayanan Digital Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (KemenPAN-RB), publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta berbagai artikel ilmiah yang membahas tata kelola kolaboratif, pemberian pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antar organisasi, peluang, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi GovTech dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara mendalam dan bertahap (wawancara mendalam), observasi peserta, dan diskusi kelompok terfokus (Sugiyono, 2019; Creswell, 2014). Sementara itu, instrumen yang dapat digunakan dalam proses pendataan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Namun, dalam penelitian ini, mengingat penelitian mengadopsi metode tinjauan literatur, proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis sumber publikasi yang ada secara sistematis yang relevan dengan fokus penelitian, bukan melalui kerja lapangan langsung dengan subjek manusia (Zed, 2014).

Teknik pertama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi dalam bentuk observasi dokumenter, di mana peneliti dengan cermat memeriksa dan meninjau berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal akademik, buku, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan teks regulasi. Bentuk pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan di berbagai sumber tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2019). Observasi dokumenter dianggap tepat dalam penelitian berbasis tinjauan literatur karena memungkinkan pemeriksaan sistematis dan objektif dari pengetahuan yang ada yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014). Dalam hal ini, peneliti mengamati dan meneliti dokumen-dokumen kunci termasuk Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023, laporan kelembagaan dari KemenPAN-RB (2024), dan literatur akademik yang relevan tentang tata kelola kolaboratif dan implementasi GovTech.

Teknik kedua yang digunakan adalah wawancara yang setara dalam penelitian tinjauan pustaka, yaitu membaca secara mendalam dan analisis kritis terhadap sumber primer dan sekunder. Alih-alih melakukan wawancara tatap muka dengan informan, peneliti terlibat secara mendalam dengan argumen, perspektif, dan temuan yang disajikan oleh para sarjana dan pembuat kebijakan melalui karya mereka yang diterbitkan (Moleong, 2017). Proses ini melibatkan pembacaan sumber

yang interaktif dan interpretatif, di mana peneliti mengajukan pertanyaan analitis pada teks seperti bagaimana tata kelola kolaboratif beroperasi dalam implementasi GovTech, peran apa yang dimainkan aktor yang berbeda, dan kondisi kelembagaan apa yang memungkinkan atau membatasi kolaborasi yang efektif dan mengekstrak jawaban melalui proses pembacaan yang cermat dan sistematis. Pendekatan ini konsisten dengan tradisi hermeneutika dalam penelitian kualitatif, di mana teks tertulis diperlakukan sebagai sumber data bermakna yang dapat diinterogasi dan ditafsirkan dengan cara yang analog dengan proses wawancara (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Teknik ketiga yang digunakan adalah dokumentasi, yang berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat bahan tulis yang relevan yang secara langsung mendukung fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber yang dikumpulkan melalui dokumentasi termasuk artikel jurnal peer-review yang membahas tata kelola kolaboratif dan transformasi pelayanan publik digital, khususnya karya dasar Ansell dan Gash (2008) dan Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), serta dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023, laporan kelembagaan dari KemenPAN-RB (2024) dan GovInsider (2024), dan kerangka hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Data yang diperoleh melalui observasi dokumenter dan pembacaan kritis akan membawa kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen resmi yang relevan yang selaras langsung dengan fokus penelitian (Moleong, 2017). Oleh karena itu, triangulasi beberapa sumber dokumenter digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan validitas dan komprehensivitas temuan (Sugiyono, 2019; Zed, 2014).

Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan teknik sintesis literatur yang sistematis. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur relevan lainnya mengenai implementasi Teknologi Pemerintah (GovTech) dan tata kelola kolaboratif di Indonesia.

Tahap pertama melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan peninjauan berbagai sumber literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi konsep kunci, pemangku kepentingan yang terlibat, bentuk kolaborasi, serta peluang dan tantangan yang terkait dengan implementasi GovTech di Indonesia.

Tahap kedua melibatkan pengkategorian data berdasarkan kerangka kerja Collaborative Governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). Kerangka kerja ini terdiri dari tiga dimensi utama: *keterlibatan berprinsip*, yang mengacu pada keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip bersama; *motivasi bersama*, yang menekankan komitmen kolektif, kepercayaan, dan saling pengertian di antara para pemangku kepentingan; dan *kapasitas aksi bersama*, yang berfokus pada kemampuan pemangku kepentingan untuk bekerja sama melalui sumber daya terkoordinasi, kepemimpinan, pengetahuan, dan pengaturan kelembagaan. Kategori-kategori ini digunakan untuk menganalisis pola dan dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi GovTech di Indonesia.

Tahap ketiga melibatkan penafsiran hubungan antara kategori yang diidentifikasi dan membandingkan temuan dari sumber literatur yang berbeda. Analisis ini lebih lanjut didukung oleh kerangka kerja tata kelola kolaboratif yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyoroti pentingnya melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus dan deliberatif untuk mengatasi masalah publik secara efektif.

Tahap akhir terdiri dari mensintesis temuan secara keseluruhan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang peran tata kelola kolaboratif dalam implementasi GovTech melalui INA Digital. Hasil sintesis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat transformasi pemerintah digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi GovTech Indonesia

Penerapan GovTech di Indonesia melalui platform INA Digital merupakan perubahan signifikan dalam paradigma pemberian layanan publik, beralih dari model yang terfragmentasi, berpusat pada agensi menuju ekosistem tata kelola digital yang terintegrasi dan berpusat pada warga. Transformasi ini pada dasarnya didukung oleh prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif, yang didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Dalam konteks GovTech Indonesia, tata kelola kolaboratif bukan sekadar konstruksi teoritis tetapi kebutuhan operasional, mengingat skala dan kompleksitas mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah di ratusan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KemenPAN-RB, 2024).

Peluncuran INA Digital pada 27 Mei 2024, berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023, menetapkan dasar hukum dan kelembagaan formal untuk upaya kolaboratif ini. Sebagai platform super-app terpadu, INA Digital diberi mandat untuk mengkonsolidasikan sembilan sektor layanan publik prioritas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital, transaksi keuangan, layanan aparatur negara, portal layanan publik, penegakan hukum, dan inisiatif data tunggal Indonesia menjadi satu portal digital yang dapat dioperasikan oleh seluruh warga negara Indonesia (KemenPAN-RB, 2024). Keberhasilan realisasi mandat ini membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan dan terstruktur di berbagai konstelasi aktor, termasuk kementerian pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), sektor teknologi swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) berpendapat bahwa rezim tata kelola kolaboratif muncul sebagai respons terhadap masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh aktor atau lembaga individu yang bertindak sendiri. Proposisi teoretis ini menemukan resonansi empiris yang kuat dalam konteks GovTech Indonesia, di mana kegagalan sistemik tata kelola digital yang tertutup ditandai dengan aplikasi duplikat, sistem data yang tidak kompatibel, dan alokasi anggaran yang boros yang diperkirakan sebesar Rp6 triliun per tahun untuk pengembangan aplikasi baru saja (GovInsider, 2024) menciptakan dorongan yang tak tertahankan untuk respons kolaboratif. Kerangka kerja CGR dengan demikian menyediakan lensa analitik yang kuat di mana dimensi struktural dan prosedural kolaborasi GovTech dapat diperiksa secara sistematis. Gambar di bawah ini menggambarkan tiga komponen inti dari kerangka kerja CGR sebagaimana diterapkan pada konteks GovTech Indonesia:

Gambar 3. Komponen CGR framework dalam GovTech Indonesia (diadaptasi dari Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012)

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

Gambar 3. CGR Framework Components in GovTech Indonesia (diadaptasi dari Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Desain Kelembagaan sebagai Landasan Legitimasi Kolaboratif

Di antara empat variabel inti dalam model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash (2008) kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif studi ini menempatkan penekanan analitis khusus pada dimensi desain kelembagaan, mengingat peran dasarnya dalam membangun legitimasi prosedural dan kejelasan struktural yang diperlukan untuk kolaborasi multi-aktor yang berkelanjutan. Desain kelembagaan mengacu pada pengaturan dasar yang mengatur proses kolaboratif, mencakup aturan, norma, dan prosedur yang menentukan siapa yang berpartisipasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana transparansi dipertahankan selama proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008; Retno Sunu Astuti, 2020). Dalam konteks GovTech Indonesia, desain kelembagaan terwujud di empat sub-dimensi utama, yang masing-masing memainkan peran yang berbeda dan saling melengkapi dalam membentuk kualitas dan keberlanjutan kolaborasi.

Inklusivitas Partisipatif

Inklusivitas partisipatif mengacu pada sejauh mana semua pemangku kepentingan terkait diberikan kesempatan yang berarti untuk terlibat dalam proses tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks GovTech Indonesia, Perpres No. 82 Tahun 2023 secara resmi mengamankan keterlibatan berbagai aktor, termasuk kementerian pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor teknologi swasta, dan organisasi masyarakat sipil. SPBE Summit 2024, yang mempertemukan perwakilan dari 15 kementerian utama di bawah koordinasi KemenPAN-RB, mencontohkan upaya kelembagaan untuk memastikan partisipasi inklusif di tingkat tertinggi koordinasi kebijakan (KemenPAN-RB, 2024). Namun, inklusivitas partisipatif dalam praktik tetap tidak merata. Pemerintah daerah, khususnya di Indonesia timur dan daerah terpencil, telah melaporkan keterbatasan kapasitas untuk terlibat secara bermakna dalam proses tata kelola digital karena infrastruktur yang tidak memadai, literasi digital yang rendah di antara personel pemerintah, dan sumber daya fiskal yang tidak mencukupi untuk mendukung adopsi teknologi (Wicaksono, 2021). Kesenjangan partisipasi ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap legitimasi dan keterwakilan proses kolaboratif, karena suara aktor subnasional yang pada akhirnya bertanggung jawab atas pemberian layanan jarak jauh mungkin secara sistematis kurang terwakili dalam forum pengambilan keputusan tingkat nasional.

Eksklusivitas Forum

Eksklusivitas forum berkaitan dengan sejauh mana forum kolaboratif ditetapkan sebagai tempat utama atau eksklusif untuk negosiasi dan pengambilan keputusan di antara para pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Dalam model GovTech Indonesia, Tim Percepatan Transformasi Digital Nasional yang dibentuk di bawah koordinasi Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) berfungsi sebagai forum multi-stakeholder utama untuk pengambilan keputusan strategis tentang implementasi INA Digital. Pembentukan forum yang berdedikasi dan diakui secara formal sangat penting untuk mempertahankan fokus, akuntabilitas, dan otoritas pengambilan keputusan dari proses kolaboratif (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Namun demikian, banyaknya mekanisme koordinasi yang tumpang tindih termasuk kelompok kerja sektoral dalam masing-masing kementerian, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Dewan TIK Nasional), dan berbagai komite antar-kementerian ad hoc telah menciptakan tingkat fragmentasi kelembagaan yang berisiko melemahkan eksklusivitas dan otoritas forum kolaboratif utama. Ketika para pemangku kepentingan menganggap bahwa keputusan penting dibuat di luar forum yang ditunjuk, kepercayaan dalam proses kolaboratif dapat terkikis, merusak fondasi tata kelola kolaboratif (Dwiyanto, 2011).

Aturan dasar yang jelas

Penetapan aturan dasar yang jelas - yang mencakup norma prosedural, protokol pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas - diidentifikasi oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai prasyarat penting untuk tata kelola kolaboratif yang efektif. Dalam konteks GovTech Indonesia, Perpres No. 82 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum menyeluruh, sedangkan Pedoman Teknis Implementasi GovTech yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB (2024) menawarkan lebih banyak panduan prosedural operasional untuk kolaborasi antarlembaga. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lebih lanjut menetapkan standar normatif untuk kualitas layanan, akuntabilitas, dan hak warga negara yang berfungsi sebagai aturan dasar yang mengikat bagi semua aktor yang berpartisipasi.

Terlepas dari landasan regulasi ini, penerapan aturan dasar yang jelas di tingkat operasional tetap tidak konsisten. Tidak adanya perjanjian berbagi data standar, protokol interoperabilitas, dan standar teknis terpadu di seluruh kementerian dan lembaga telah menciptakan biaya koordinasi yang signifikan dan ketidakpastian kelembagaan (GovInsider, 2024). Tanpa aturan dasar yang jelas dan ditegakkan secara konsisten di tingkat teknis dan operasional, upaya kolaboratif berisiko menjadi ad hoc, terfragmentasi, dan rentan terhadap konflik antarlembaga atas batas yurisdiksi dan kepemilikan data.

Transparansi Proses

Transparansi proses mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi mengenai proses kolaboratif, termasuk alasan pengambilan keputusan, laporan kemajuan, alokasi sumber daya, dan hasil kinerja (Retno Sunu Astuti, 2020). Dalam konteks GovTech Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan kewajiban hukum instansi pemerintah untuk secara proaktif mengungkapkan informasi terkait program dan kegiatannya. Platform INA Digital sendiri dikonseptualisasikan sebagai alat peningkatan transparansi, memungkinkan warga untuk mengakses layanan pemerintah yang terintegrasi dan melacak status permintaan layanan mereka secara real time (KemenPAN-RB, 2024).

Namun, transparansi proses dalam proses kolaboratif antar-lembaga – berbeda dengan transparansi terhadap warga negara – tetap menjadi tantangan yang signifikan. Proses deliberatif di mana keputusan kunci mengenai arsitektur INA Digital, kerangka kerja tata kelola data, dan prioritas layanan dibuat sebagian besar tetap buram bagi pengamat eksternal, termasuk organisasi masyarakat sipil dan peneliti akademis. Transparansi proses yang lebih besar, baik secara internal di antara lembaga kolaborasi maupun eksternal terhadap publik, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas yang merupakan dasar untuk tata kelola kolaboratif yang efektif (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Gambar di bawah ini merangkum empat sub-dimensi desain kelembagaan yang diterapkan pada konteks GovTech Indonesia: *Gambar 4. Empat sub dimensi desain kelembagaan di GovTech Indonesia (diadaptasi dari Ansell & Gash, 2008; Retno Sunu Astuti, 2020).*

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudha

Gambar 4. Empat sub dimensi desain kelembagaan di GovTech Indonesia (diadaptasi dari Ansell & Gash, 2008; Retno Sunu Astuti, 2020)

PEMBAHASAN

Aktor dan Peran Mereka dalam Kolaborasi GovTech

Model tata kelola kolaboratif untuk GovTech Indonesia melibatkan konstelasi aktor yang kompleks, masing-masing membawa sumber daya, mandat, dan kepentingan yang berbeda ke dalam proses kolaboratif. Berdasarkan tipologi aktor kolaboratif yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2008) dan kerangka kerja CGR Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), studi ini mengidentifikasi lima kategori utama aktor dalam ekosistem kolaboratif GovTech Indonesia.

Pemerintah pusat yang diwakili terutama oleh KemenPAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Urusan Digital (Kominfo), dan Badan Siber dan Kripto Nasional (BSSN) berperan sebagai otoritas penyelenggara dan pendorong kelembagaan utama implementasi GovTech. KemenPAN-RB memikul tanggung jawab keseluruhan untuk mengoordinasikan integrasi layanan digital pemerintah dan untuk menetapkan kerangka normatif dan peraturan di mana kolaborasi berlangsung (KemenPAN-RB, 2024). Kominfo menyediakan infrastruktur teknis dan standar konektivitas digital, sementara BSSN mengawasi arsitektur keamanan siber yang menopang integritas dan kepercayaan platform INA Digital. Pemerintah daerah berfungsi sebagai mitra implementasi penting, menerjemahkan kebijakan GovTech nasional ke dalam mekanisme pemberian layanan yang disesuaikan secara lokal. Namun, seperti yang diamati Wicaksono (2021), kapasitas pemerintah daerah untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses tata kelola kolaboratif bervariasi secara signifikan di seluruh lanskap geografis dan sosial ekonomi Indonesia yang beragam. Daerah dengan tingkat infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia yang lebih tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur telah menjadi kolaborator yang lebih efektif, sementara daerah di Indonesia timur dan daerah perbatasan menghadapi hambatan struktural yang substansial untuk partisipasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Telkom Indonesia dan anak perusahaan digitalnya Telkomsigma, memainkan peran ganda sebagai penyedia infrastruktur teknologi dan pemangku kepentingan kolaboratif dengan kepentingan komersial langsung dalam keberhasilan ekosistem GovTech. Sektor teknologi swasta yang mencakup startup domestik dan perusahaan teknologi multinasional menyumbangkan solusi teknis eksklusif, keahlian pengembangan aplikasi, dan kapasitas inovasi yang tidak dapat disediakan oleh sektor publik saja (GovInsider, 2024).

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga akademik, meskipun secara resmi diakui sebagai pemangku kepentingan dalam kerangka kerja kolaboratif, saat ini menempati peran yang lebih perifer dalam proses tata kelola GovTech. Kontribusi utama mereka adalah di bidang advokasi kebijakan, mekanisme umpan balik warga, dan pemantauan dan evaluasi independen terhadap hasil implementasi GovTech. Penguatan posisi struktural masyarakat sipil dalam kerangka kerja tata kelola kolaboratif diidentifikasi sebagai prioritas utama untuk meningkatkan akuntabilitas demokratis dan citizens-centricity GovTech Indonesia (Dwiyanto, 2011).

Peluang dan Tantangan Tata Kelola Kolaboratif di GovTech Indonesia

Peluang

Penerapan tata kelola kolaboratif di GovTech Indonesia menghadirkan beberapa peluang signifikan untuk mengubah kualitas dan aksesibilitas layanan publik. Pertama, konsolidasi 27.000

aplikasi pemerintah yang terfragmentasi ke dalam portal INA Digital terpadu berpotensi menghasilkan peningkatan efisiensi yang substansial, baik dalam hal pengurangan duplikasi infrastruktur dan biaya pembangunan, maupun dalam hal peningkatan pengalaman warga melalui satu titik akses untuk berbagai layanan pemerintah (KemenPAN-RB, 2024).

Kedua, kerangka kerja tata kelola kolaboratif menciptakan insentif kelembagaan untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas lintas lembaga dan tingkat pemerintahan. Melalui kelompok kerja antar lembaga yang terstruktur dan komite teknis gabungan, lembaga dengan kematangan digital yang lebih tinggi dapat berfungsi sebagai mitra pembelajaran dan pembangun kapasitas bagi mereka yang memiliki kemampuan yang kurang maju, mempercepat laju transformasi digital secara keseluruhan di seluruh sektor publik Indonesia (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Ketiga, inisiatif GovTech menyediakan platform yang kuat untuk memperdalam keterlibatan warga dalam desain dan penyampaian layanan publik. Potensi partisipatif teknologi digital termasuk mekanisme umpan balik pengguna, portal data terbuka, dan dasbor kualitas layanan yang berhadapan dengan warga negara dapat secara signifikan meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas layanan pemerintah terhadap kebutuhan dan preferensi warga, konsisten dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Dwiyanto, 2011).

Tantangan

Terlepas dari peluang tersebut, penerapan tata kelola kolaboratif di GovTech Indonesia menghadapi beberapa tantangan struktural dan operasional yang tangguh. Yang paling signifikan adalah masalah fragmentasi data antar-lembaga. Keberadaan sistem data yang tidak kompatibel, format data berpemilik, dan standar tata kelola data yang berbeda di seluruh kementerian dan lembaga menciptakan hambatan teknis yang substansial terhadap interoperabilitas yang merupakan fitur penentu platform GovTech yang sukses (GovInsider, 2024). Penyelesaian tantangan ini tidak hanya membutuhkan solusi teknis tetapi juga negosiasi ulang mendasar dari norma kepemilikan data dan batas-batas yurisdiksi yang secara historis mencirikan budaya birokrasi Indonesia yang tertutup.

Perlawanan birokrasi merupakan tantangan besar kedua. Transformasi digital secara inheren mengancam rutinitas kelembagaan yang mapan, struktur kekuasaan, dan kepentingan pribadi dalam birokrasi. Pejabat yang menganggap GovTech sebagai ancaman terhadap otonomi, alokasi anggaran, atau tenaga kerja lembaga mereka dapat terlibat dalam perlawanan pasif atau penghalang aktif upaya kolaboratif (Dwiyanto, 2011). Mengatasi resistensi birokrasi membutuhkan kepemimpinan politik yang berkelanjutan di tingkat tertinggi pemerintahan, dikombinasikan dengan strategi manajemen perubahan organisasi yang menangani dimensi manusia dan budaya dari transformasi digital. Kesenjangan digital baik antara tingkat pemerintahan yang berbeda maupun antara berbagai wilayah Indonesia menimbulkan tantangan signifikan ketiga. Tata kelola kolaboratif yang bermakna mengharuskan semua aktor yang berpartisipasi memiliki tingkat dasar literasi digital dan kapasitas teknis. Di mana baseline ini tidak ada, seperti yang terjadi di banyak daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia, proses kolaboratif berisiko didominasi oleh aktor yang lebih mampu digital, mereproduksi ketimpangan yang ada dalam akses ke layanan pemerintah dalam bentuk digital (Wicaksono, 2021). Ancaman keamanan siber merupakan

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

tantangan besar keempat, mengingat sifat sensitif yang secara inheren dari data pribadi yang akan dikonsolidasikan dalam platform INA Digital. Pelanggaran data atau serangan siber yang signifikan pada infrastruktur INA Digital tidak hanya dapat menyebabkan kerugian langsung bagi jutaan warga tetapi juga secara fundamental dapat merusak kepercayaan publik terhadap inisiatif GovTech dan kerangka kerja tata kelola kolaboratif yang mendukungnya (BSSN, 2023). Tabel di bawah ini merangkum peluang dan tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini:

Tabel 1. Peluang dan Tantangan Tata Kelola Kolaboratif di GovTech Indonesia

Tidak.	Dimensi	Peluang	Tantangan
1.	Efisiensi	Penghapusan redundansi aplikasi; Penghematan biaya Rp6T/tahun	Biaya integrasi awal yang tinggi; Migrasi sistem lama
2.	Partisipasi	Keterlibatan multi-aktor yang inklusif	Kapasitas regional tidak merata; Marjinalisasi masyarakat sipil
3.	Kualitas layanan	Portal terintegrasi yang berpusat pada warga negara	Kesenjangan digital; Kesenjangan pengiriman mil terakhir
4.	Kelembagaan	Penguatan koordinasi antar lembaga	Perlawanan birokrasi; Konflik yurisdiksi
5.	Tata kelola data	Infrastruktur data terpadu	Standar data yang terfragmentasi; hambatan interoperabilitas
6.	Keamanan	Arsitektur keamanan terpusat	Peningkatan permukaan serangan siber; Risiko pelanggaran data

Sumber: disusun dari Ansell & Gash (2008); Emerson et al. (2012); KemenPAN-RB (2024); GovInsider (2024); Wicaksono (2021); Dwiyanto (2011)

Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Kolaboratif di GovTech Indonesia

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengemukakan rekomendasi berikut untuk memperkuat fondasi tata kelola kolaboratif GovTech Indonesia. Pertama, pemerintah harus menetapkan Kerangka Kerja Tata Kelola Data Nasional yang komprehensif yang menstandarkan protokol berbagi data, standar interoperabilitas, dan norma kepemilikan data di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kerangka kerja ini harus mengikat secara hukum dan harus mencakup mekanisme penegakan yang jelas dan prosedur penyelesaian sengketa untuk konflik data antar lembaga (GovInsider, 2024).

Kedua, program pengembangan kapasitas yang ditargetkan harus dikembangkan dan disumberkan untuk mengatasi kesenjangan digital antara lembaga pemerintah berkapasitas tinggi dan berkapasitas rendah, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Program-program ini harus mencakup tidak hanya pelatihan teknis tetapi juga dukungan manajemen perubahan organisasi untuk mengatasi dimensi manusia dan budaya dari transformasi digital (Wicaksono, 2021).

Ketiga, desain kelembagaan kerangka kerja tata kelola kolaboratif GovTech harus diperkuat dengan memformalkan peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga akademik sebagai pemangku kepentingan permanen dalam forum kolaboratif utama, daripada memperlakukan mereka sebagai konsultan perifer. Ini akan meningkatkan akuntabilitas demokratis dan berpusat pada warga negara dari tata kelola GovTech (Dwiyanto, 2011; Ansell & Gash, 2008).

Keempat, pemerintah harus berinvestasi secara signifikan dalam arsitektur keamanan siber platform INA Digital, menetapkan standar perlindungan data yang kuat, audit keamanan independen secara teratur, dan protokol komunikasi publik yang jelas untuk insiden keamanan siber. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap inisiatif GovTech (BSSN, 2023).

Kelima, kerangka kerja pemantauan dan evaluasi sistematis harus ditetapkan untuk melacak kemajuan dan hasil implementasi GovTech terhadap indikator kinerja yang didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan hasil publik secara teratur. Ini akan meningkatkan transparansi proses dan menyediakan basis bukti untuk manajemen adaptif dari proses tata kelola kolaboratif (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012; Retno Sunu Astuti, 2020).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini telah mengkaji peran tata kelola kolaboratif dalam implementasi Teknologi Pemerintah (GovTech) di Indonesia, dengan fokus khusus pada dimensi desain kelembagaan sebagai lensa analitis utama. Berdasarkan kerangka teoritis Ansell and Gash (2008) dan Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), studi ini telah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi INA Digital sebagai platform GovTech terpadu Indonesia pada dasarnya bergantung pada kualitas dan keberlanjutan kolaborasi multi-aktor di seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Beberapa kesimpulan utama muncul dari analisis ini. Pertama, tata kelola kolaboratif bukan hanya fitur yang diinginkan dari implementasi GovTech tetapi juga kebutuhan operasional, mengingat skala dan kompleksitas mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah yang terfragmentasi ke dalam satu portal yang dapat dioperasikan. Tidak ada aktor atau lembaga tunggal yang memiliki otoritas, sumber daya, kapasitas teknis, atau legitimasi untuk mencapai transformasi ini sendirian. Kerangka kerja CGR yang mencakup keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama menyediakan arsitektur struktural di mana kolaborasi multi-aktor ini dapat diatur, dipertahankan, dan dibuat bertanggung jawab (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Kedua, dimensi desain kelembagaan dari model tata kelola kolaboratif memainkan peran penting dan seringkali kurang dihargai dalam menentukan efektivitas dan legitimasi proses kolaboratif. Empat sub-dimensi yang diperiksa dalam penelitian ini inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, aturan dasar yang jelas, dan transparansi proses secara kolektif merupakan fondasi prosedural di mana kepercayaan, akuntabilitas, dan kepemilikan bersama dari inisiatif GovTech harus dibangun (Ansell & Gash, 2008; Retno Sunu Astuti, 2020). Kelemahan dalam salah satu sub-dimensi ini seperti partisipasi pemerintah daerah yang tidak merata, fragmentasi forum pengambilan keputusan, tidak adanya protokol berbagi data standar, atau ketidakjelasan proses deliberatif antar-lembaga berpotensi merusak seluruh kerangka kerja kolaboratif.

Ketiga, penelitian ini telah mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara aspirasi normatif kerangka kerja tata kelola kolaboratif dan realitas praktis implementasi GovTech di Indonesia. Sementara Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 dan instrumen kebijakan terkait

menetapkan kerangka kerja yang ambisius dan kuat secara hukum untuk tata kelola digital kolaboratif, penerjemahan operasional dari komitmen normatif ini menjadi kolaborasi antarlembaga yang efektif tetap tidak merata, diperebutkan, dan dibatasi oleh hambatan struktural yang mengakar termasuk resistensi birokrasi, ketimpangan digital, fragmentasi data, dan kerentanan keamanan siber (Dwiyanto, 2011; Wicaksono, 2021; GovInsider, 2024).

Keempat, dan yang paling mendasar, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan GovTech Indonesia sebagai inovasi layanan publik yang transformatif pada akhirnya akan ditentukan bukan oleh kecanggihan arsitektur teknisnya tetapi oleh kedalaman dan ketahanan pengaturan tata kelola kolaboratif yang mendukungnya. Teknologi adalah pendorong; Tata kelola adalah penentu. Tanpa kerangka kerja tata kelola kolaboratif yang kuat, inklusif, transparan, dan akuntabel, INA Digital berisiko menjadi inisiatif digital pemerintah yang berniat baik tetapi pada akhirnya berkinerja buruk. Dengan kerangka kerja yang kokoh, ia memiliki potensi untuk memenuhi janjinya tentang layanan publik yang efisien, terintegrasi, dan berpusat pada warga negara bagi seluruh rakyat Indonesia, konsisten dengan mandat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik dan aspirasi yang lebih luas dari agenda transformasi digital nasional Indonesia.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, saran/rekomendasi berikut ditujukan kepada aktor dan lembaga kunci yang bertanggung jawab atas tata kelola dan implementasi GovTech Indonesia.

a. Untuk Pemerintah Pusat (KemenPAN-RB, Kominfo, dan Kementerian Terkait)

Pertama, pemerintah harus segera memprioritaskan pembentukan Kerangka Tata Kelola Data Nasional yang komprehensif dan mengikat secara hukum yang menstandarkan protokol berbagi data, standar interoperabilitas, norma klasifikasi data, dan aturan kepemilikan data di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kerangka kerja ini harus mencakup mekanisme penegakan yang jelas, badan pengawasan independen, dan prosedur penyelesaian sengketa yang transparan untuk konflik data antar-lembaga (GovInsider, 2024; Ansell & Gash, 2008). Tidak adanya kerangka kerja semacam itu merupakan satu-satunya hambatan teknis yang paling signifikan untuk realisasi mandat integrasi INA Digital.

Kedua, desain kelembagaan kerangka kerja tata kelola kolaboratif GovTech harus diperkuat dengan mengkonsolidasikan lanskap mekanisme koordinasi antar-lembaga yang saat ini terfragmentasi menjadi satu forum kolaboratif utama yang ditunjuk secara formal, dan sumber daya yang memadai. Forum ini harus beroperasi di bawah aturan prosedural yang jelas, memelihara catatan yang dapat diakses publik tentang pertimbangan dan keputusannya, dan dimintai pertanggungjawaban melalui tinjauan independen secara teratur atas kinerjanya (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012). Ketiga, program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan didanai secara memadai harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan digital yang signifikan antara kementerian dan lembaga berkapasitas tinggi dan mereka yang memiliki infrastruktur digital, sumber daya manusia, dan kesiapan organisasi yang terbatas. Program-program ini harus mencakup pelatihan teknis, dukungan manajemen perubahan organisasi, dan pengembangan kepemimpinan bagi pejabat senior yang bertanggung jawab untuk mendorong transformasi digital di tingkat lembaga (Wicaksono, 2021).

b. Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus secara proaktif memperkuat kapasitas tata kelola digital internal mereka dengan berinvestasi dalam infrastruktur digital, merekrut dan mempertahankan personel

yang terampil secara digital, dan mengembangkan strategi pemberian layanan digital yang disesuaikan secara lokal yang selaras dengan kerangka kerja GovTech nasional. Pemerintah daerah juga harus secara aktif menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai pemangku kepentingan dalam proses tata kelola kolaboratif nasional, memastikan bahwa suara dan kepentingan aktor subnasional dan komunitasnya terwakili secara memadai dalam forum pengambilan keputusan tingkat nasional (Wicaksono, 2021; Dwiyanto, 2011).

c. Untuk Sektor Swasta dan BUMN

Aktor sektor swasta dan perusahaan milik negara yang berpartisipasi dalam ekosistem GovTech harus berkomitmen untuk kolaborasi terbuka dan transparan dengan rekan-rekan pemerintah, termasuk adopsi standar terbuka dan arsitektur teknis yang dapat dioperasikan yang memfasilitasi alih-alih menghalangi integrasi. Kepentingan komersial harus diimbangi dengan kepentingan publik dari inisiatif GovTech, dan partisipasi dalam forum tata kelola kolaboratif harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan komitmen tulus terhadap hasil bersama (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

d. Untuk Masyarakat Sipil dan Lembaga Akademik

Organisasi masyarakat sipil harus mengadvokasi dan secara aktif menggunakan hak mereka untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses tata kelola kolaboratif GovTech, termasuk melalui pemantauan independen dan evaluasi hasil implementasi, litigasi kepentingan publik jika perlu, dan keterlibatan konstruktif dengan rekan-rekan pemerintah dalam forum kolaboratif yang ditunjuk. Lembaga akademik harus berinvestasi dalam penelitian empiris yang ketat tentang dinamika tata kelola kolaboratif dalam konteks GovTech, menghasilkan basis bukti yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tata kelola adaptif (Dwiyanto, 2011; Ansell & Gash, 2008).

e. Untuk Penelitian Masa Depan

Studi ini, yang didasarkan pada metodologi tinjauan literatur, terbatas dalam kemampuannya untuk menangkap pengalaman hidup dan perspektif beragam aktor yang terlibat dalam proses tata kelola kolaboratif GovTech. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus memprioritaskan studi lapangan empiris menggunakan wawancara mendalam, observasi peserta, dan diskusi kelompok fokus dengan pemangku kepentingan utama untuk menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan lebih kontekstual tentang dinamika, peluang, dan tantangan tata kelola kolaboratif di GovTech Indonesia. Studi komparatif yang meneliti pengaturan tata kelola kolaboratif inisiatif GovTech dalam konteks negara berkembang lainnya seperti X-Road Estonia, India Stack India, dan GovTech Singapura Singapura juga akan sangat berharga dalam mengidentifikasi pelajaran yang dapat ditransfer dan praktik terbaik untuk konteks Indonesia (Bank Dunia, 2020).

5. DAFTAR PUSTAKA

*Corresponding author

E-mail addresses: aminullah@yudharta.ac.id

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 18(4), 543-571.

Apriani, G., & Ramadhan, R. (2025). Efektivitas Reformasi Birokrasi Indonesia: Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik Musamus*, 7(2), 322-331.

Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022. BPS RI.

Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Tata Kelola Kolaboratif dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196-210.

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). Kerangka Kerja Integratif untuk Tata Kelola Kolaboratif. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 22(1), 1-29.

Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Tata Kelola Kolaboratif di Pelabuhan Andi Mattalata. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 120-134.

GovInsider. (2024). Presiden Jokowi Luncurkan INA Digital GovTech. <https://govinsider.asia>

KemenPAN-RB. (2024). Presiden Joko Widodo Luncurkan INA Digital Menjadi GovTech. <https://www.menpan.go.id>

Kominfo Jawa Timur. (2024). INA Digital Percepat Pelayanan Publik Terpadu. <https://kominfo.jatimprov.go.id>

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional.

Putri, KA, & Larantika, M. (2025). Kolaborasi Digital dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Transformasi Tata Kelola*, 4(1), 40-55.

Sabrina, C. (2025). Krisis Keamanan Data Publik. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(1).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wismayanti, KWD (2024). Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Transformasi Digital. *Tinjauan Sosial Politik dan Kebijakan Sosial-Politik*, 1(3), 127-135.

Yulianto, T., dkk. (2023). Implementasi Pemerintahan Elektronik di Indonesia. *Prosiding ICOPAG 2022*. Atlantis Press.

BSSN. (2023). *Laporan keamanan siber nasional 2023*. Badan Siber dan Sandi Negara.

Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.

GovInsider. (2024). *Perjalanan GovTech Indonesia: INA Digital dan jalan ke depan*. GovInsider.

KemenPAN-RB. (2024). *Laporan implementasi INA Digital sebagai GovTech Indonesia*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Retno Sunu Astuti. (2020). Desain kelembagaan dalam collaborative governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45-60.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wicaksono, A. (2021). Collaborative governance dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 12-28.